

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQ VA MULOQOT MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Bosimbekova Madina Odiljon qizi
Guliston davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi va muloqoti malakalarini shakllantirishning pedagogik va psixologik ahamiyati, ushbu rivojlanishning bolalar ijtimoiy va shaxsiy hayotiga ta'siri ifodalangan. Nutq - insonlar o'zaro muloqotidagi asosiy omil hisoblanadi. Shu sababdan bolalar nutqi erta yoshlardan to'g'ri shakllantirish va rivojlantirish ularning keyingi ta'lim bosqichlarida samarali bilim olishi hamda jamiyatga ijtimoiylashuv jarayoni yengillashtiradi.

Kalit so'zlar: shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv, muloqot madaniyati, mustaqil fikrlash qobiliyati, interfaol metodlar, lingvodidaktik yondashuvlar, rivojlantiruvchi muhit.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va muloqot malakalarini shakllantirish ularning kelajakdagi ta'lim jarayoni, ijtimoiy hayoti va shaxsiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonning pedagogik ahamiyati bola tafakkurini rivojlantirish, uni ijtimoiy hayotga tayyorlash, madaniy muloqot qoidalarini o'rgatish va ta'lim jarayoniga mustahkam poydevor yaratish bilan bog'liq. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasalarida nutqiy rivojlanishning samarali metodlari va texnologiyalarini joriy etish pedagogik faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va muloqot malakalarini shakllantirish pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon bolaning kelajakdagi rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu jarayonning pedagogik ahamiyatini quyidagi jihatlar orqali tushuntirish mumkin:

Bolaning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi. Nutq bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bola atrof-muhitni anglash va o'z fikrlarini ifodalashda so'zlardan foydalanadi. To'g'ri shakllangan nutq orqali bola o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, his-tuyg'ularini to'g'ri ifodalashni o'rganadi. Muloqot malakalari bolaning ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi va jamiyatda o'zini erkin his qilishiga yordam beradi.

Bilim olish jarayoniga ta'siri. Nutq va muloqot malakalari bolaning ta'lim olish jarayoniga asos bo'ladi. Chunki bola bilimni eshitish, tushunish va qayta ifodalash orqali o'zlashtiradi. Yaxshi rivojlangan nutq qobiliyatlari bola maktabga chiqqanida yangi bilimlarni o'zlashtirish, matnlarni tushunish va fikrlarini ravon ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Bola o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishdan oldin og'zaki nutqini shakllantirishi lozim. Bu esa savodxonlikni shakllantirishning boshlang'ich bosqichi hisoblanadi.

Muloqot madaniyatini rivojlantirish. Nutqiy rivojlanish bolaning madaniy muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. To'g'ri nutq odoblari, hurmat bilan gapirish, faol tinglash qobiliyatlari maktabgacha yoshda shakllanadi. Bolaning atrofida gilar bilan samarali muloqot qila olishi kelajakda uning jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beradi.

Emotsional va psixologik barqarorlikka ta'siri. Bola o'z his-tuyg'ularini nutq orqali ifodalashni o'rgansa, u o'z muammolarini muloqot orqali hal qilishga intiladi, agressiv xatti-harakatlar kamayadi. Nutq qobiliyatining rivojlanishi bolaga o'zini boshqarish va stressli holatlarni yengib o'tishda yordam beradi.

Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Rivojlangan nutq qobiliyati bolada ijodiy va tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Masalan, ertak aytish, hikoya tuzish, savollarga javob berish kabilar uning tafakkurini boyitadi. Mustaqil fikrlash qobiliyati ortib, bola o'ziga xos yondashuvlar va g'oyalarni ilgari sura oladi.

Pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlar talabi. Zamonaviy pedagogika o'yin texnologiyalari, interfaol metodlar va lingvodidaktik yondashuvlarni talab qiladi. Nutqiy rivojlanish uchun maxsus texnologiyalar, masalan, logopedik mashg'ulotlar, didaktik o'yinlar va interfaol metodlar qo'llaniladi. Nutq rivoji bilan bog'liq muammolarni barvaqt aniqlash va tuzatish imkoniyati pedagoglar oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

Oila va pedagoglar hamkorligining muhimligi. Muloqot va nutqiy rivojlanish jarayonida ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi juda muhim. Pedagoglar uy sharoitida ota-onalar tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodlarni tavsiya qilishlari lozim. Rivojlantiruvchi muhit yaratish, kitob o'qish, muloqotni rag'batlantirish kabilar bolaning nutqiy rivojlanishini tezlashtiradi.

Bolaning nutqi kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqning to'g'ri shakllanishi atrofdegilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to'g'ri nutq muhiti va ta'lim-tarbiyaga bog'liq. Nutq tug'ma qobiliyat emas, balki hayot davomida bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan bir qatorda shakllanib boradi. Nutq buzilishlarini o'rganish, tushunish uchun bola nutqining normal rivojlanish yo'lini, bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini, nutqning muvaffa qiyatli shakllanishida katta rol o'ynovchi sharoitni bilishi lozim. Bundan tashqari bola nutqining rivojlanish jarayonidagi rivojlanish davrini aniq bilish zarur. Bu esa nutqning rivojlanish jarayonidagi u yoki bu kamchiliklarni o'z vaqtida bilish va aniqlash uchun kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babayeva D.R. "Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi" O'quv qo'llanma.2017 y.
2. G'ofurov A. (2021) – Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish.